

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7729987>
УДК 577.171.4

ПОЧЕМУ МОЛОДЁЖЬ ИМЕЕТ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИТАМИНА D И ЧЕМ ЭТО СВЯЗАНО? ИМЕЕТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ПИТАНИЕ, СТРЕСС В МЕТАБОЛИЗМЕ ГОРМОНОТИПНОГО ВИТАМИНА?

Ә.Т. Амантай, І.Н. Аманқұл,
студенты 3 курса, напр. «Общая медицина»
С.М. Аринова,
асс. проф. кафедры патологии,
НАО «Медицинский Университет Караганды»,
г. Караганда

Аннотация: В последние годы наметилась глобальная тенденция ухудшения здоровья населения, что связано с экологическими катастрофами, ухудшением качества продуктов питания, ростом вирусных инфекций, социальной нестабильностью в обществе, отсутствием у людей полноценного сна и питание. У людей, проживающих в северном полушарии земного шара, дефицит витамина D зависит от географических особенностей и уровня воздействия солнечного света. Мы студенты, обучающиеся в городе Караганда, который находится на севере Казахстана, часто слышим о симптомах витамина D от наших друзей, родственников и жителей этого города. Но в то же время видим, что они признают витамин D лишь «очень малым, незначительным» биологически активным веществом и не считают его дефицит столь важной проблемой. Но в настоящее время особое место в развитии различных патологий человека занимает именно витамин D, который рассматривается как полифункциональный гормон, регулирующий многие процессы в организме человека на генетическом уровне, и дефицит витамина D проявляется в одной из них. Низкий уровень витамина D связан с риском развития инфекционных (ОРВИ, туберкулез), сердечно-сосудистых (артериальная гипертензия, сердечная недостаточность), хронических воспалений (болезнь Крона, целиакия), аллергических (бронхиальная астма), аутоиммунных (часто рассеянный склероз,

сахарный диабет 1 типа, псориаз) и различные онкологические заболевания (рак молочной железы, рак прямой кишки, рак предстательной железы). Таким образом, витамин D перешел границу кальциево-фосфатного обмена и стал фактором важных физиологических функций. В этой статье мы обсудим роль витамина D в целом и его связь с анемией, артериальной гипертензией, диабетом и стрессом, сном и здоровьем желудочно-кишечного тракта.

Ключевые слова: дефицит витамина D, эргокальциферол, холекальциферол, метаболизм кальция и фосфора, сон, стресс, анемия, паратгормон, кальцитонин, инсулин

WHY DO YOUNG PEOPLE HAVE LOW VITAMIN D LEVELS AND WHAT IS THE REASON FOR THIS? DO MODERN LIFESTYLE, NUTRITION, STRESS AFFECT THE METABOLISM OF A HORMONAL TYPE VITAMIN?

A.T. Amantai, I.N. Amankul,
students, direction "General medicine"

S.M. Arinova,
Assistant Professor, Department of Pathology,
Karaganda Medical University,
Karaganda

Annotation: In recent years, there has been a global trend of deterioration in the health of the population, which is associated with environmental disasters, deterioration in the quality of nutrition, an increase in viral infections, social instability in society, lack of proper sleep and nutrition. for people. In people living in the northern hemisphere of the globe, vitamin D deficiency depends on geographical features and the level of exposure to sunlight. We are students studying in the city of Karaganda, which is located in the north of Kazakhstan, often hear about the symptoms of vitamin D from our friends, relatives and residents of this city. But at the same time, we see that they recognize vitamin D as only a "very small, insignificant" biologically active substance and do not consider its deficiency as such an important problem. But at present, vitamin D occupies a special place in the development of various human pathologies,

which is considered as a polyfunctional hormone that regulates many processes in the human body at the genetic level, vitamin D deficiency manifests itself in one of them. A low level of vitamin D is associated with the risk of developing infectious (ARVI, tuberculosis), cardiovascular (arterial hypertension, heart failure), chronic inflammation (Crohn's disease, celiac disease), allergic (bronchial asthma), autoimmune (often multiple sclerosis, diabetes mellitus). type 1 diabetes, psoriasis) and various oncological diseases (breast cancer, rectal cancer, prostate cancer). Thus, vitamin D crossed the border of calcium-phosphate metabolism and became a factor in important physiological functions. In this article, we will discuss the role of vitamin D in general and its association with anemia, hypertension, diabetes and stress, sleep, and gastrointestinal health.

Keywords: vitamin D deficiency, ergocalciferol, cholecalciferol, calcium and phosphorus metabolism, sleep, stress, anemia, parathyroid hormone, calcitonin, insulin

Актуальность: В настоящее время анемия, сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта, дефицит витамина D чаще встречаются среди молодежи в возрасте 15-25 лет. Не все понимают взаимосвязь между патологическими заболеваниями организма и витамином D. В соответствии с развитием времени, сидение молодых людей днем и ночью перед различными гаджетами не только дает радиацию, но и не дает мозгу нормально отдохнуть. Это вызывает ежедневный стресс и бессонницу. Многие болезни коренятся в этом стрессе, недостатке полноценного сна, и какова роль в этом витамина D? Почему дефицит витамина D возникает у всех людей с анемией, стрессом, артериальным давлением, желудочно-кишечными расстройствами и слабым иммунитетом? Вот такая тема является одним из важнейших актуальных вопросов современности.

Целью научной работы является придать значение и показать взаимосвязь между витамином D и образом жизни, показать важность витамина и дать объяснение его значению как “гормону”. Работая над этой статьей, мы хотим выявить основные причины нарушения обмена витамина D, тем самым заботиться и поддерживать здоровье таких же молодых людей, студентов, школьников как мы сами.

Для достижения цели были решены следующие задачи:

- анализ общего обмена витамина D;
- рассмотреть основные этиологические факторы недостаточности витамина D;
- определить взаимосвязь между анемией, сахарным диабетом, артериальным давлением, желудочно-кишечными расстройствами и авитаминозом;
- объяснить взаимосвязь между сном и стрессовым состоянием витамина D.
- и суммировать важность витамина D.

Витамин D является многофункциональным жирорастворимым витамином гормонального уровня. Известно, что витамин D представляет собой секостерол, который эндогенно вырабатывается в коже под воздействием солнечных лучей или поступает извне (пища, лекарства). Изотипы витамина D включают витамин D2 (эргокальциферол) или витамин D3 (холекальциферол). Эргокальциферол получают из облученных грибов или дрожжей. Холекальциферол вырабатывается в коже или содержится в жирной рыбе, такой как лосось или скумбрия. Обе формы витамина D можно использовать для обогащения пищевых продуктов; однако в коже эндогенно вырабатывается только холекальциферол, а эргокальциферол в основном поступает с пищей. И здесь холекальциферол переходит в кровь быстрее, чем эргокальциферол, и выполняет свою функцию. Когда кожа подвергается воздействию ультрафиолетового излучения В (UVB) с длиной волны от 290 до 315 нм, соединение 7-дегидрохолестерин в коже превращается в превитамин D3, который изомеризуется с образованием витамина D3. Таким образом, на количество витамина D3, вырабатываемого в коже, могут влиять цвет кожи человека, возраст и использование солнцезащитного крема, а также время суток, сезон и географическая широта. В организме человека витамин D сначала превращается в кальцидиол (25(OH)D3) под действием фермента 25-гидроксилазы (CYP2R1) в клетках Купфера печени, а затем в кальцитриол (1,25(OH)) под действием фермента 25-гидроксилазы (CYP2R1). фермент альфа-1-гидроксилаза (CYP27B1) в клетках проксимальных канальцев почки 2D3) гидроксيليруется, активируется, поступает в различные системы и начинает выполнять свою функцию [1-5].

Витамин D, преобразованный в последний активный продукт - 1,25-дигидроксихоле- кальциферол или 1,25(OH)2D3, активно влияет на всасывание кальция из желудочно-кишечного тракта. Он также влияет на процессы образования и резорбции костной ткани. Превращение 25-гидроксихолекальциферола в 1,25-дигидроксихолекальциферол требует участия паратгормона. В отсутствие паратгормона 1,25-дигидроксихолекальциферол практически не образуется. Следовательно, функциональные эффекты витамина D определяются активным действием паратиреоидного гормона. А концентрация ионов кальция контролирует образование 1,25-дигидроксихолекальциферола. Концентрация 1,25-дигидроксихолекальциферола обратно пропорциональна концентрации кальция в плазме. Если количество кальция в организме, т.е. в крови, снижается, активируется ПТГ, влияет на всасывание витамина D и стимулирует резорбцию костей за счет активации остеокластов, восстанавливает количество кальция в крови, но развивается остеопороз костей. При нормальном уровне кальция в крови или наличии гиперкальциемии тиреоидный гормон кальцитонин активируется и ингибирует ПТГ, и, наоборот, активирует остеобласты и обеспечивает высокое всасывание кальция в кости. То есть обмен кальция и фосфора и активность витамина D регулируются гуморальной щитовидной и паращитовидной железами. Нарушение этих путей, неправильное всасывание витамина D или его дисфункция приводят к различным деформациям костей [6-8]. Также при дефиците витамина D снижается уровень кальция в крови, что активирует ПТГ и вызывает резорбцию костей, либо при гипертиреозе повреждаются не только кости, но увеличивается количество кальция в крови, возбуждаются потенциалы действия за счет деполяризации нейронов органа, а из-за избытка кальция происходит перевозбуждение различных мышц и нейронов и возникают судороги.

То есть основная функция витамина D заключается в оптимизации всасывания кальция и фосфора в кишечнике для правильного формирования минерального матрикса кости. Кальций транспортируется через кишечник парацеллюлярным или внутриклеточным путем. В то время как внеклеточный путь в основном регулируется 1,25(OH)2D, парацеллюлярный путь является в значительной степени пассивным процессом. Несколько зависимых

от витамина D белков-переносчиков кальция регулируют всасывание кальция в кишечнике. Катионный канал временного рецепторного потенциала, TRPV6, представляет собой кальциевый канал, расположенный на люминальной поверхности энтероцита. Этот канал облегчает поступление кальция в энтероциты. TRPV6 активируется 1,25 (ОН) 2 D и более сильно экспрессируется в двенадцатиперстной кишке, чем в тощей и подвздошной кишках. У женщин уровни TRPV6 снижаются с возрастом, что частично объясняет возрастное снижение всасывания кальция [5-9]. Кальбиндин 9к представляет собой белок, транспортирующий кальций, который переносит кальций с просветной поверхности на базальную поверхность энтероцитов. Наконец, два дополнительных катионообменных белка, регулируемых витамином D, PMCA1b и NCX1, присутствуют на базальной поверхности энтероцита, чтобы направлять кальций в кровоток.

Критерии витаминных показателей:

1. Оптимальный уровень витамина D 40-55 нг/мл.
2. Достаточный уровень витамина D выше 30 нг/мл.
3. Недостаточный уровень витамина D колеблется от 20 до 29 нг/мл.
4. Уровень витамина D ниже 19 нг/мл указывает на дефицит витамина D в организме.

Причины низкого уровня витамина D: недостаточный из-за воздействия ультрафиолетового излучения; темный цвет кожи; снижение диетического питания: вегетарианство, аллергия на молочный белок. Снижение переваривания и всасывания в кишечнике: возрастные изменения желудочно-кишечного тракта, целиакия - непереносимость некоторых злаковых белков (глютен); непереносимость лактозы; воспалительное заболевание кишечника; состояния после операций на кишечнике; панкреатит; муковисцидоз (генетически обусловленная обструкция выводных протоков поджелудочной железы); Повышенное потребление или отложение витамина D появляется при беременности, детском возрасте, активных физических нагрузках и ожирении.

Анемия и иммунная система. В общем, мы объяснили, что основная функция витамина D заключается в регулировании кальциево-фосфорного обмена в организме. Далее мы поговорим о взаимосвязи между витамином D и распространенной в настоящее

время анемией. Известно, что анемия – это патология нарушений системы кроветворения, в том числе нарушений работы эритроцитов. И вот, будь то эритроциты, все клетки крови вообще синтезируются в жире красного костного мозга. Костный красный мозговой жир является важным иммуноформирующим органом, который находится во внутреннем мозге костей в плоских костях, у младенцев и в трубчатых костях. Известно, что при малом количестве или отсутствии кальция в организме происходит активация ПТГ и активация остеокластов, то есть резорбция кости. А если кость резорбируется и разрушает свою структуру, красный костный жир внутри нее не работает должным образом, нарушается образование клеток крови, то понятно, что попадание незрелых клеток в кровь приводит к анемии и другим заболеваниям костного мозга, система крови. Это один пример связи между анемией и витамином D, а другой – проблемы с иммунитетом. При повышении или нарушении функции иммунной системы увеличивается образование клеток крови, гиперфункция красного костного мозга, увеличение количества незрелых бластных клеток, нарушается общее функционирование организма. И одним из ответчиков иммунной системы является витамин D, иммуномодулятор.

Поджелудочная железа и инсулинозависимый диабет.

Количество людей, страдающих сахарным диабетом, увеличивается день ото дня, даже среди молодежи, из-за неправильного питания в современном обществе, а также стрессов и общих нарушений образа жизни. Было обнаружено, что на поверхности клеток поджелудочной железы есть участки, секретирующие необходимый инсулин, или называемые бета-клетками, которые связывают активную форму витамина D. Этот витамин D увеличивает выброс инсулина при поступлении в организм большого количества углеводов, то есть не влияет на выброс так называемого базального инсулина (который не зависит от пищи и высвобождается в течение дня), а также улучшает выброс инсулина во время еды. Процесс высвобождения инсулина в течение дня зависит от кальция, а витамин D, в свою очередь, участвует в кальциевом обмене. Таким образом, витамин D улучшает чувствительность тканей (например, мышечной и жировой ткани) к инсулину непосредственно и в присутствии кальция. Кроме того, физиологически в этих бета-клетках присутствуют витамин D-

зависимые рецепторы. И эти рецепторы участвуют в регуляции синтеза 1-альфа-гидроксилазы в почках. Соответственно, при сахарном диабете нарушается работа этих рецепторов, снижается метаболизм витамина D.

Стресс. Витамин D – это прогормон, обнаруженный во многих тканях нашего тела, особенно в областях мозга, отвечающих за когнитивные способности. Поэтому при его дефиците у людей ухудшается память, снижается стрессоустойчивость, возникают проблемы с концентрацией внимания и обработкой информации. Кроме того, холекальциферол, также известный как витамин D, повышает уровень серотонина и дофамина, которые вызывают у человека положительные эмоции. Серотонин также известен как «гормон счастья», потому что он регулирует тревогу и реагирует на настроение. Дофамин – «гормон счастья», отвечающий за мотивацию и дающий человеку чувство сытости и удовлетворения. Этот витамин активирует транскрипцию гена, синтезирующего серотонин. Соответственно, при недостатке витамина D появляются утомляемость, раздражительность и плохое настроение. Исследования показывают, что витамин D может блокировать действие фермента 11-βHSD1, необходимого для производства «гормона стресса» кортизола. Высокий уровень кортизола может привести к высокому кровяному давлению. А поскольку витамин D может снизить уровень циркулирующего кортизола, теоретически он может улучшить физическую работоспособность и снизить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Сон

Если мы посмотрим на текущую статистику, продолжительность жизни человека составляет 70 лет. И он спит около 22 лет. Различают две основные фазы сна: медленную (NREM – небыстрое движение глаз) и быструю (REM – быстрое движение глаз).

Медленная фаза занимает около 75% всего времени сна и делится на три стадии – N1, N2 и N3.

N1 – это промежуточный период между засыпанием и пробуждением, называемый «поверхностным сном». Именно здесь появляются различные проявления гипнагогии: например, гипнагогические подергивания - ощущение падения и непроизвольного дрожания во время сна.

С этим явлением сталкиваются 60-70 процентов людей. Алкоголь, кофеин, наркотики и стресс делают это чувство более сильным и частым. И поскольку выбранная нами группа находится в возрасте от 15 до 25 лет, они часто связываются с вышеуказанными факторами.

N2 – эта стадия занимает половину всего времени сна. Переходя к нему, человек перестает осознавать свое окружение, начинает снижаться температура тела. Но на этой стадии дыхание и пульс еще не изменяются.

N3 – это глубокий медленный сон, в котором происходит вся «магия». Артериальное давление падает, дыхание замедляется. Мышцы расслабляются, и приток крови к ним увеличивается. Происходит регенерация и рост тканей, вырабатываются важные гормоны, такие как гормон роста и тестостерон. Мозг «подзаряжается», удаляя накопившиеся за день продукты распада.

Этот процесс «очищения» мозга происходит в микроскопических каналах, заполненных жидкостью, между нейронами. Подобно движению лимфы в лимфатической системе, эта система трубок, называемая «глимфатической» системой, перемещает спинномозговую жидкость и удаляет отходы из центральной нервной системы. Среди них высвобождаются метаболиты бета-амилоида – в частности, их накопление может быть основной причиной нейродегенеративных заболеваний.

Почему мы записываем эти фазы сна? Если мы полностью охватываем эти фазы сна, в нашем организме происходит регенерация, катаболизм, отдых всех систем. И это основа качественной жизни. У современной молодежи нарушен режим сна, что напрямую связано с большим количеством учебных заданий, ежедневным стрессом и едой (кофе, энергетики). Без полноценного сна все органы, участвующие в общем метаболизме витамина D, будут повреждены.

Кроме того, гормон мелатонин высвобождается между 23:00 и 04(5) утра. Мелатонин – основной гормон эпифиза, регулятор суточного ритма всех живых организмов.

Синтез и секреция мелатонина зависят от освещения – избыток света снижает его выработку, а уменьшение освещения увеличивает. Эффект света во многом зависит от его спектрального состава, причем наибольшее влияние оказывают синий и зеленый цвета спектра. В наше время очень много подростков, которые боятся темноты, поэтому включают лампу, а это негативно влияет на синтез мелатонина.

Мелатонин является производным индола серотонина и синтезируется ферментами N-ацетилтрансферазой и гидроксиндол-O-метилтрансферазой.

Основные функции мелатонина:

- поддерживает суточные, парциальные и сезонные биоритмы;
- регулирует температуру тела;
- оказывает регуляторно-тормозящее действие на эндокринную систему, а значит, предотвращает гиперфункцию желез – снижает секрецию гонадотропинов, кортикотропинов, тиреотропинов;
- предупреждает некоторые психотические расстройства (антидепрессант);
- активное вещество против гипертонии;
- противораковая направленность;
- замедляет темпы старения и увеличивает продолжительность жизни.

У высокоорганизованных животных, а тем более у человека, отправной точкой развития стресса являются отрицательные эмоции. Мелатонин подавляет эмоциональную реактивность. Негативным последствием стресса может быть усиление свободно радикального окисления, в том числе перекисного окисления липидов – мелатонин противодействует этому, проявляя антиоксидантные свойства. Хронический стресс быстрее и сильнее окисляет жиры, а соответственно уменьшается жир в депо, что снижает прямую форму образования витамина Д (подкожную). Хронический стресс негативно влияет на иммунную систему, в частности, снижается уровень Т-

лимфоцитов в крови. При этом мелатонин воздействует на иммунокомпетентные клетки прямо и опосредованно через гипоталамус и другие нейроэндокринные структуры. Вот почему мы можем прийти к выводу, что человек, который высыпается, также будет иметь полный запас витамина D.

Пищеварительный тракт. Любое биологически важное, активное вещество, попадающее в наш организм, всасывается из желудочно-кишечного тракта. Соответственно, у них есть особенность. Например, витамины, получаемые из пищи, классифицируются как водорастворимые и жирорастворимые. Жирорастворимый витамин D₂ (эргокальциферол) всасывается в поджелудочной железе вместе с жиром. Желчь выделяется в желудке за счет всасывания жира. В дальнейшем он входит в состав хиломикронов, подобно транспорту жиров, поступает в лимфатическую систему, превращается в активную форму и начинает выполнять свои физиологически необходимые функции. Здесь следует отметить ситуацию с неправильным всасыванием и транспортом витамина D из-за патологий пищеварительного тракта у молодых людей. Холестаз – клинико-лабораторный синдром, характеризующийся увеличением количества выделяемых (выводимых) с желчью веществ в кровь вследствие нарушений синтеза, выделения и оттока желчи. То есть это прямо указывает на то, что работа печени нарушена. Так как печень устает переваривать газированные напитки, табак, алкоголь, избыток глюкозы, жирный фаст-фуд, ее функциональные характеристики нарушаются, ее клетки повреждаются, это влияет на образование конечной желчи. Соответственно, если желчь не образуется или слишком густая, всасывание витамина D нарушается. Язва двенадцатиперстной кишки – это поражение слизистой оболочки области между желудком и тонкой кишкой. Это происходит по нескольким причинам: пилорический хеликобактер - может увеличиваться от общественных мест приема пищи, под воздействием алкоголя и табака. Как правило, эти бактерии попадают снаружи, но для защиты от желудочного сока они покрывают снаружи шаром и прочно прилипают к слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта своими спиралевидными усами. Чувствуя это, иммунная система посылает нейтрофилы, но, к сожалению, нейтрофилы уничтожают не только бактерии, но и

клетки, к которым они прикреплены. В результате повреждается слизистый слой, что приводит к гастритам и язвам. Чрезмерное и нерегулярное употребление аспирина, ибупрофена, напроксена и других нестероидных противовоспалительных препаратов. В наше время молодежь употребляет много обезболивающих, особенно во время менструации, девушки пьют много таких препаратов, как «Кетанов» и «Анальгин». Поскольку никотин является активным веществом с токсическим действием, повредить слизистую оболочку несложно. Употребление большого количества веществ, повышающих кислотность желудка, таких как кофеин. Чем выше кислотность желудка, тем больше он повреждает собственные клетки.

СИБР (синдром избыточного бактериального роста). В норме каждый отдел кишечника имеет свою микрофлору, но в желудке и двенадцатиперстной кишке ее меньше, так как в этой области выделяются соки и желчь, оказывающие бактерицидное действие. И если эти соки не отделить должным образом, то бактерии извне и в тонком, и в толстом кишечнике будут расти и размножаться. Продукты с глютеном в основном содержатся в хлебе и макаронных изделиях. Некоторые люди страдают глютеновой болезнью, наследственной непереносимостью глютена. А у обычных людей неспособность его полноценно переварить приводит к различным осложнениям. Глютен – это клейкое вещество, которое скрепляет муку. В норме он должен расщепляться в желудке, но у современных молодых и пожилых людей проблемы с пищеварением, поэтому он не расщепляется должным образом. Непереваренный глютен склеивает слизистую оболочку кишечника. В результате необходимые вещества в пищу, которую мы едим, не усваиваются.

На самом деле существует множество других патологий пищеварительного тракта. Но только эти немногочисленные заболевания вызывают дефицит необходимых нашему организму микроэлементов и витаминов, то есть они не усваиваются должным образом. Сколько бы наркотиков он ни выпил, сколько бы ультрафиолета ни получил, сколько бы ни занимался спортом, дефицит остаётся.

Лимфатическая система. Желчные кислоты необходимы для усвоения витамина D, поскольку витамин D является жирорастворимым витамином. А образование желчи связано с током

лимфы в организме и правильным метаболизмом холестерина. Кроме того, не должно быть дефектов путей, по которым желчные кислоты отделяются в двенадцатиперстную кишку и достигают тонкой кишки, то есть не должно быть желудочно-кишечных проблем. Всасывание витамина D, содержащегося в препаратах, в кишечнике обязательно происходит в результате мицеллообразования (эмульгирования) с участием как желчных кислот, так и жирных кислот. Мицеллы представляют собой наночастицы с «масляной начинкой» (содержащей витамин D) и гидрофильной оболочкой, что позволяет наночастицам равномерно распределяться по всему объему водного раствора. Тип мицелл витамина D имеет значение, так как всасывание его в кишечнике происходит только в присутствии желчных кислот (имеется в виду образование мицелл). Секреция желчных кислот снижается у больных муковисцидозом, холестазом и другими заболеваниями печени (стеатогепатит и др.) или при соблюдении определенных диет. Это препятствует мицеллообразованию и соответственно резко снижает всасывание витамина D (в том числе из жировых растворов) и других жирорастворимых витаминов. Пальмитаты в маргарине и сале также препятствуют усвоению витаминов. Мицеллярные («водорастворимые») растворы витамина D (Аквадетрим) обеспечивают хорошую степень всасывания практически у всех возрастных групп пациентов (дети, взрослые, пожилые) при минимальной зависимости от состава рациона, лекарств, состояния печени и биосинтез желчных кислот.

Материалы и методы исследования: Анкетно-аналитический метод, описательный метод, статистический прием, приемы анализа и синтеза.

С целью изучения значения витамина D в развитии множественных заболеваний, а также стресса среди лиц от 15 до 25 лет был проведен анонимный опрос. В опросе приняли участие 290 человек. Из них 82,8% - женщины, 17,2% - мужчин. 17,2% - подростки в возрасте 15-18 лет, 75,9% - студенты в возрасте 19-22 лет, 6,9% - молодёжь в возрасте 22-25 лет.

По результатам исследования 44,8% - респондентов сдавали анализы 1-6 месяцев назад, 17,2% - сдавали 6-12 месяцев назад, 37,9% - не помнят когда в последний раз сдавали анализы крови, чтоб узнать уровень витамина D. Было выяснено, что 48,3% молодых людей

сдавали анализы в профилактических целях, у 24,1%- была слабость, головокружение, ломкость волос и ногтей, 13,8% - были заражены инфекционными заболеваниями, а остальные 13,8%- чувствовали обострение давних заболеваний (артериальная гипертензия, сахарный диабет, аллергия и т.д.)

Результаты опроса показали, что у 57,7% людей был дефицит витамина Д, а у 34,6% низкий показатель, у 7,7% был нормальный уровень. 34,5% респондентов причиной такого показателя считают недостаточное и неправильное питание, 62,1%-из-за недостаточно частых прогулок утром, а остальные 3,4% утверждают, что получают витамин Д в достаточном количестве.

48,3% людей, прошедших опрос спят по 4-6 часов, а остальные 51,7% - 8-12часов без чувства бодрости. Самыми часто встречающимися симптомами были усталость, плохая память, стресс, депрессия (62,1%), на боли в суставах и костях жалуются 27,9%, остальные 10% замечают ломкость волос, ногтей, сухость кожи и ослабленный иммунитет.

У 53,5% респондентов были выявлены хронические патологии (гастрит, холецистит, СИБР), у 27,6 % был начинающий тип патологии связанные с ЖКТ, а у остальных 18,9% не было проблем с пищеварением.

60,3% наших респондентов считают, что витамин Д не связаны с главными заболеваниями в их организме, 30,6% думают, что он тесно связан с патологиями всего организма, а остальные 9,1% не определились с ответом.

Вывод: В заключение, как показывают результаты исследования, мы убедились в том, что большинство людей имеют недостаточный уровень витамина Д, в связи неправильным образом жизни и питания, режима. Конечно, из-за таких главных факторов современного общества, снижается уровень не только витамина Д, но и уровень качества показателей жизни. Поэтому мы предлагаем нашим читателям проходить осмотры каждый 6-12 месяцев, начиная с анализов заканчивая заключением врача. Так как дефициты и витаминов и других биологических активных веществ влияют не только на ваше физиологическое состояние, но и на психоэмоциональный покой. Абсолютно каждый сигнал - симптом вашего организма является тревогой и звеном для всего тела. Если вы

работаете в малоподвижном образе, то предлагаем вам заниматься спортом, выходить утром (11-14:00) на прогулки и получать достаточный уровень ультрафиолетовых солнечных лучей. Кроме того пользуйтесь свежими продуктами, которые насыщены этим витамином. Но если даже в таких условиях у вас выявляется дефицит, то загляните на ваш желудочно-кишечный тракт, так как патологии этих путей будут мешать правильному всасыванию витаминов и минералов. В наше время тяжело быть 100% ментально и физически здоровым человеком, так как образ жизни всей планеты и провоцирующие факторы вокруг нас увеличиваются, обновляются каждую минуту. Поэтому, если вы считаете что, элементарные агрессии и апатии, частые стрессы, сухости кожи, которые по вашему мнению проходят простым намазыванием кремов являются нормой, то вы глубоко ошибаетесь. Ведь причиной многих заболеваний может оказаться обычный уровень витамина Д, которого вы не воспринимаете всерьёз.

Список литературы

- [1] Клинические рекомендации. Дефицит витамина D у взрослых: диагностика, лечение и профилактика. Общественная организация «Российская ассоциация эндокринологов». – М.; 2015. 3-15 с.
- [2] Vitamin D deficiency is a risk factor for obesity and diabetes type 2 in women at late reproductive age. / E. Grineva, T. Karonova, E. Micheeva, et al. // *Aging*. – 2013. № 5(7). 575-581 p. <https://doi.org/10.18632/aging.100582> 5-15с.
- [3] Распространенность дефицита витамина D и факторов риска остеопороза у лиц молодого возраста / Т.Н. Маркова, Д.С. Марков, Т.Н. Маркелова, и др. // *Вестник Чувашского Университета*. - 2012. Т. 234. №3. 441-446 с.
- [4] Влияние добавок витамина D на заболевания, не связанные со скелетом: систематический обзор метаанализов и рандомизированных исследований. / П. Отье, П. Малли, А. Макаку и др. // *Lancet Diabetes Endocrinol* – 2017. № 5 (12). 986-1004 p. doi: 10.1016/S2213-8587(17)30357-1 14-26с.
- [5] Добавки витамина D и профилактика рака и сердечно-сосудистых заболеваний. / Дж. Э. Мэнсон, Н. Р. Кук, И. М. Ли и др. //

N Engl J Med – 2019. № 380(1). 33-44 p. doi: 10.1056/NEJMoa1809944 55-57с.

[6] ЛеФевр М.Л., ЛеФевр Н.М. Скрининг витамина D и добавки у взрослых, живущих в сообществе: общие вопросы и ответы. / М.Л. ЛеФевр, Н.М. ЛеФевр // Am Fam Physician – 2018. № 97(4). 254-260 с. 22 с.

[7] Влияние длительного приема витамина D3 по сравнению с плацебо на риск депрессии или клинически значимых депрессивных симптомов и на изменение показателей настроения: рандомизированное клиническое исследование. / OI Okereke, CF Reynolds 3rd, D Mischoulon и др. // JAMA – 2020. № 324(5). 471-480 с. doi: 10.1001/jama.2020.10224 5-17с.

[8] Витамин D и кальций для профилактики переломов: систематический обзор и метаанализ. / П. Яо, Д. Беннетт, М. Мафхэм и др.: // JAMA Netw Open – 2019. № 2(12). e1917789, doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.17789 8-18с.

[9] Литвицкий Пётр Францевич "КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ" – Москва, 2017. 88-119 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Clinical guidelines. Vitamin D deficiency in adults: diagnosis, treatment and prevention. Public organization "Russian Association of Endocrinologists". – М.; 2015. 3-15 p.

[2] Vitamin D deficiency is a risk factor for obesity and diabetes type 2 in women at late reproductive age. / E. Grineva, T. Karonova, E. Mischeeva, et al. // aging. – 2013. No. 5(7). 575-581 p. <https://doi.org/10.18632/aging.100582> 5-15с.

[3] The prevalence of vitamin D deficiency and risk factors for osteoporosis in young people / T.N. Markova, D.S. Markov, T.N. Markelova, etc. // Bulletin of the Chuvash University. - 2012. V. 234. No. 3. 441-446 p.

[4] Effects of vitamin D supplementation on non-skeletal diseases: a systematic review of meta-analyses and randomized trials. / P. Autier, P. Malli, A. Makaku et al. // Lancet Diabetes Endocrinol - 2017. No. 5 (12). 986-1004 p. doi: 10.1016/S2213-8587(17)30357-1 14-26с.

[5] Vitamin D supplementation and prevention of cancer and cardiovascular disease. / J. E. Manson, N. R. Cook, I. M. Lee et al. // N Engl J Med - 2019. No. 380(1). 33-44 p. doi: 10.1056/NEJMoa1809944 55-57с.

[6] LeFevre M.L., LeFevre N.M. Vitamin D screening and supplementation in adults living in the community: common questions and answers. / M.L. LeFevre, N.M. LeFevre // Am Fam Physician - 2018. No. 97(4). 254-260 p. 22 с.

[7] Effect of long-term vitamin D3 versus placebo on the risk of depression or clinically significant depressive symptoms and on changes in mood measures: a randomized clinical trial. / OI Okereke, CF Reynolds 3rd, D Mischoulon et al. // JAMA - 2020. No. 324(5). 471-480 p. doi: 10.1001/jama.2020.10224 5-17с.

[8] Vitamin D and calcium for fracture prevention: a systematic review and meta-analysis. / P. Yao, D. Bennett, M. Mafham et al.: // JAMA Netw Open - 2019. No. 2(12). e1917789, doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.177898-18с.

[9] Petr Frantsevich Litvitsky "CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY" - Moscow, 2017. 88-119 p.

© *Э.Т. Амантай, И.Н. Аманқұл, С.М. Аринова, 2023*

Поступила в редакцию 12.02.2023

Принята к публикации 16.02.2023

Для цитирования:

Амантай Э.Т., Аманқұл И.Н., Аринова С.М. Почему молодёжь имеет низкий уровень витамина Д и чем это связано? имеет ли значение современный образ жизни, питание, стресс в метаболизме гормонотипного витамина? // Инновационные научные исследовани. 2023. № 2-2(26). С. 58-74. URL: <https://ip-journal.ru/>